

¿Existe un *jus cogens* interamericano? La tensión entre universalidad y regionalismo de las normas perentorias en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos¹

Is there an inter-american jus cogens? The tension between universality and regionalism of peremptory norms in the jurisprudence of the Inter-American Court of Human Rights

Letícia Lopes Borja²

Universidade de São Paulo

Thiago Oliveira Moreira³

Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Marco Bruno Miranda Clementino⁴

Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Resumen: Las normas de *jus cogens* suelen generar más interrogantes que certezas, especialmente en cuanto a su definición, alcance y aplicación práctica en el derecho internacional. Su posible existencia en contextos regionales plantea desafíos adicionales, dado los factores jurídicos, culturales y políticos involucrados. Ante este panorama, la presente investigación plantea la siguiente pregunta: ¿es posible reconocer la idea de un *jus cogens* regional interamericano? Para responderla, se

¹ La versión en portugués de este artículo fue publicada previamente en: BORJA, Letícia Lopes; MOREIRA, Thiago Oliveira; CLEMENTINO, Marco Bruno Miranda. Existe um *jus cogens* interamericano? A tensão entre universalidade e regionalismo das normas peremptórias na jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. In: Bautista Jiménez, Juan Manuel; Squeff, Tatiana Cardoso; Moreira, Thiago Oliveira (coords.). Direito Internacional dos Direitos Humanos e as pessoas em situação de vulnerabilidade. Vol. 5. Natal: Insigne Acadêmica, 2025. p. 667-690.

² Máster en Derecho por la UFRN. Estudiante de Maestría en Derecho en la Universidad de São Paulo (USP). Miembro del Observatorio de Derecho Internacional de Río Grande del Norte (OBDI). Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-2366-1069>. Email: leticia.borja@usp.br.

³ Profesor en la UFRN. Doctor y Máster en Derecho por la Universidad del País Vasco (UPV/EHU). Máster en Derecho por la UFRN. Doctorando en Derecho en la FDUC. Coordinador del Programa de Posgrado en Derecho de la UFRN. Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-6010-976X>. Email: thiago.moreira@ufrn.br.

⁴ Profesor en la UFRN. Doctor en Derecho por la UFPE. Máster en Derecho por la UFRN. Juez federal. Coordinador del Observatorio de Derecho Internacional de Río Grande del Norte (OBDI). Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-5091-4108>. Email: marcobruno@jfrn.jus.br.

¿Existe un jus cogens interamericano? La tensión entre universalidad y regionalismo de las normas perentorias en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

establecieron tres objetivos: (i) comprender los aspectos generales del *ius cogens*; (ii) examinar el uso del concepto de perentoriedad por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; y (iii) analizar si el carácter universal es inherente al concepto de *ius cogens*, a la luz de la jurisprudencia de la Corte IDH. Mediante un estudio cualitativo, bibliográfico y documental, se concluye que no es admisible un *ius cogens* regional, aunque sí pueden existir aproximaciones regionales que sirvan de base para su posterior reconocimiento universal.

Palabras clave: Derecho Internacional. Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. *Jus cogens* regional.

Abstract: *Jus cogens* norms often raise more questions than answers, particularly regarding their definition, scope, and practical application in international law. Their possible existence in regional contexts presents additional challenges, given the legal, cultural, and political factors involved. In light of this scenario, the present research poses the following question: Is it possible to recognize the idea of a regional inter-American *ius cogens*? To answer it, three objectives were established: (i) to understand the general aspects of *ius cogens*; (ii) to examine the use of the concept of peremptoriness by the Inter-American Court of Human Rights; and (iii) to analyze whether universality is inherent to the concept of *ius cogens*, in light of the Court's jurisprudence. Through a qualitative, bibliographic, and documentary study, it is concluded that a regional *ius cogens* is not admissible, although regional approaches may serve as a foundation for the subsequent universal recognition of certain norms.

Keywords: International Law. Inter-American Human Rights System. Regional *ius cogens*.

1. Introducción

La definición del contenido de las normas de *ius cogens* sigue siendo hoy objeto de extensos debates en la comunidad académica. En principio, estas normas transmiten intereses generales de la sociedad internacional, lo que, a primera vista, parecería apuntar a su incompatibilidad con eventuales delimitaciones geográficas, regionales o particulares. Sin embargo, uno de los tribunales que más ha contribuido al desarrollo y expansión material del *ius cogens* es la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), con especial relevancia en los votos emitidos por el juez Antônio Augusto Cançado Trindade, quien inició un movimiento para identificar el carácter *ius cogens* de ciertas normas, entendiendo la necesidad de una verticalización mínima del orden jurídico internacional para combatir la letargia de los Estados frente a graves violaciones de los derechos humanos.

En este contexto, surgen dudas sobre la posibilidad efectiva de la existencia de un *ius cogens* regional, análisis que implica examinar si la Corte IDH tiene la capacidad o legitimidad para afirmar que ciertas normas, aunque reconocidas universalmente, adquieren un carácter obligatorio e imperativo específicamente en el contexto interamericano, o si la universalidad de dichas normas debe mantenerse en todos los escenarios, independientemente de la región.

Frente a este panorama, la presente investigación plantea como problemática la siguiente cuestión: ¿es posible reconocer la idea de un *jus cogens* regional interamericano? El objetivo general de esta investigación es, por lo tanto, analizar la posibilidad de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconozca determinadas normas como *jus cogens* regional.

Para alcanzar este propósito, se establecieron tres objetivos específicos: (i) comprender los aspectos generales de las normas de *jus cogens*, especialmente en cuanto a su conceptualización, los criterios necesarios para su identificación y las autoridades legitimadas para su reconocimiento; (ii) analizar el uso del concepto de perentoriedad por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; y (iii) evaluar si el carácter universal es inherente o no al concepto de *jus cogens*, especialmente a la luz de la jurisprudencia de la Corte IDH sobre el tema.

Partiendo de la problemática planteada y de los objetivos trazados, la investigación se desarrolló con base en un razonamiento deductivo, es decir, aquel en que el estudio parte de principios ya reconocidos como verdaderos para llegar a una conclusión particular. La aproximación utilizada fue cualitativa, dado que el trabajo no busca medir numéricamente los resultados, sino recopilar y analizar las principales contribuciones y publicaciones sobre el tema elegido. En cuanto a los procedimientos técnicos, se llevó a cabo una revisión narrativa de la literatura, mapeando el conocimiento existente sobre el objeto de estudio mediante el análisis de libros, artículos, tesis y disertaciones a nivel nacional, extranjero e internacional.

Las bases de datos utilizadas para la búsqueda bibliográfica incluyeron Google Académico, Scientific Electronic Library Online (SciELO) y repositorios institucionales de universidades brasileñas. Las palabras clave usadas abarcaron una combinación de los términos “*jus cogens*”, “regional”, “normas perentorias”, “Corte Interamericana de Derechos Humanos”, así como sus variantes en inglés, español y francés, lo que permitió construir un marco teórico amplio y lingüísticamente diverso. La selección bibliográfica consideró únicamente trabajos que efectivamente se relacionaban con el tema propuesto y contribuían a resolver la problemática establecida, desestimando aquellos que no abordaban los objetivos de la investigación. Es importante señalar que el objetivo de este artículo no es agotar todos los estudios teóricos existentes sobre el tema, sino indicar las tendencias más relevantes y comprender los argumentos propuestos por cada una de las corrientes teóricas que defienden la posibilidad o imposibilidad de delimitar normas de *jus cogens* interamericanas.

En primera instancia, la realización de esta investigación se justifica por la profunda divergencia doctrinal sobre la posibilidad o no de establecer normas de *jus cogens* por tribunales regionales interamericanos, existiendo corrientes teóricas que, por un lado, defienden la viabilidad de estipular normas de *jus cogens* restringidas al continente americano y, por otro, sostienen que la connotación geográfica del *jus cogens* regional contradice la propia idea de universalidad arraigada en la noción de normas perentorias.

Además, la relevancia del objeto en discusión también se extiende a los posibles impactos derivados de aceptar o rechazar la idea de normas regionales de *jus cogens*. Una respuesta afirmativa podría conducir a la perpetuación de tratamientos desiguales entre Estados, además de suscitar problemas prácticos, como determinar qué norma prevalecería en caso de conflicto entre *jus cogens* regionales de dos grupos diferentes. Por otro lado, una respuesta negativa implicaría negar toda la jurisprudencia de la Corte

¿Existe un jus cogens interamericano? La tensión entre universalidad y regionalismo de las normas perentorias en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

IDH hasta ahora, además de posiblemente debilitar la protección de los derechos humanos garantizados por dichas normas.

En este sentido, al final del presente estudio se espera ampliar el conocimiento existente sobre el tema, ofreciendo contribuciones y perspectivas relevantes para la comprensión del objeto analizado.

2. De la naturaleza jurídica de las normas de *ius cogens*

Si hoy se solicitara a un internacionalista nombrar la noción más utópica en el derecho internacional, *ius cogens* probablemente estaría en la cima de la lista, aunque se trate de un concepto que ya ha contribuido o reflejado grandes cambios en el derecho internacional al vincular expresamente la ética y los valores morales con el derecho positivo⁵. En este contexto, a pesar de que dicho concepto legal fue introducido por la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (CVDT) en 1969, su definición precisa, criterios y contenido sustantivo siguen siendo objeto de discusión y especulación hasta hoy⁶, de modo que la propia opacidad en torno al tema genera una serie de problemas no resueltos⁷.

En términos generales, *ius cogens* puede traducirse como “ley obligatoria” o “norma perentoria”, correspondiendo al término técnico para las normas de derecho internacional general jerárquicamente superiores, de las cuales no se permite derogación bajo ninguna circunstancia⁸. Así, la traducción literal del vocablo no denota solo su obligatoriedad —pues todas las normas internacionales son, en principio, obligatorias— sino la prohibición de cualquier tipo de derogación a sus disposiciones⁹.

Partiendo del supuesto de que *ius cogens* denota un conjunto de preceptos legales¹⁰, el artículo 53 de la CVDT lo define expresamente como “[...] una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Estados en su conjunto, como norma de la cual no se permite derogación y que solo puede ser modificada por una norma posterior de Derecho Internacional general de igual naturaleza”¹¹. Este dispositivo establece cuatro criterios para determinar una norma como *ius cogens*: (i) su estatus como norma de derecho internacional general; (ii) su aceptación por la comunidad

⁵ FABRI, H. Ruiz. Enhancing the Rhetoric of *Jus cogens*. *European Journal Of International Law*, [S.l.], v. 23, n. 4, p. 1049-1058, 2012. p. 1051.

⁶ TULU, Diriba Adugna; ALEMU, Yonatan Adugna. A Critique on the Concept of *Jus cogens* and Its Substantive Content in International Law: A Brief Overview. *International Affairs and Global Strategy*, [S.l.], v. 84, p. 16-21, 2020. p. 16.

⁷ CONKLIN, W. E.. The Peremptory Norms of the International Community. *European Journal Of International Law*, [S.l.], v. 23, n. 3, p. 837-861, 2012. p. 838.

⁸ TULU; ALEMU, *op cit*, p. 16.

⁹ RODAS, João Grandino. *Jus cogens* em direito internacional. *Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo*, São Paulo, v. 69, n. 2, p. 125-136, 1974. p. 127.

¹⁰ LINDERFALK, Ulf. The Effect of *Jus cogens* Norms: Whoever Opened Pandora’s Box, Did You Ever Think About the Consequences? *The European Journal of International Law*, [S.l.], v. 18 n.5, p. 853-871, 2008. p. 856.

¹¹ BRASIL. Decreto nº 7.030, de 14 de dezembro de 2009. Promulga a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, concluída em 23 de maio de 1969, com reserva aos Artigos 25 e 66. Brasília, 2009.

internacional de Estados en su conjunto; (iii) su inderogabilidad¹²; y (iv) la posibilidad de modificación solo por una norma posterior con el mismo estatus¹³.

Se observa que el carácter fundamental de estas normas define sus efectos jurídicos, declarando nula cualquier norma derogatoria, sanción de extrema gravedad y rara en el derecho internacional¹⁴. De ahí que violar una norma *jus cogens* es mucho más grave que hacerlo con normas de diferente naturaleza, lo que conlleva la necesidad de mayor rigor en las sanciones aplicadas a los violadores¹⁵.

En materia de responsabilidad internacional, las normas imperativas reciben un trato especial, pues la responsabilidad que generan trasciende la bilateralidad, constituyendo una agravación comunitaria (interés de todos)¹⁶. El carácter *erga omnes* de las normas *jus cogens* revela la obligación que generan ante todos los Estados; aunque los países no signatarios no puedan ser demandados directamente en algunas situaciones, los demás Estados tienen la obligación de no reconocer efectos a esos actos ilegales ni permitir su perpetuación¹⁷.

En este escenario, es importante notar que, aunque *jus cogens* y las obligaciones *erga omnes* poseen similitudes y a menudo se usan como sinónimos, en realidad el *jus cogens* es una “especie” dentro del “género” *erga omnes*¹⁸. Dicho de otro modo, las normas *jus cogens* crean obligaciones *erga omnes*, pero no todas las obligaciones *erga omnes* son normas *jus cogens*¹⁹.

Además, cabe destacar que *jus cogens* no es considerado propiamente una fuente del Derecho Internacional, sino una “cualidad” particular de ciertas normas²⁰. Su

¹² No obstante esta característica inherente que resulta de su propio carácter imperativo, es importante señalar que ello no significa que todas las normas inderogables sean *jus cogens*, ya que mediante estipulación expresa entre las partes la inderogabilidad de una norma puede ser acordada y, obviamente, tal circunstancia no implica necesariamente que se esté ante una norma imperativa. Tal es el caso del artículo 103 de la Carta de las Naciones Unidas, que establece que, en caso de conflicto entre las obligaciones asumidas por los Estados Miembros en virtud de la Carta y las obligaciones derivadas de otro convenio internacional, prevalecerán las obligaciones derivadas de la Carta. QUISPE REMÓN, Floralbel. Las normas de *jus cogens*: ausencia de catálogo. Anuario Español de Derecho Internacional, [S.I.], v. 2, p. 143-183, 2012. p. 169.

¹³ HOSSAIN, Kamrul. The Concept of *Jus cogens* and the Obligation Under The U.N. Charter. Santa Clara Journal of International Law, [S.I.], v. 3, n. 1, p. 72-98, 2005. p. 76.

¹⁴ RODAS, João Grandino. *Jus cogens* em direito internacional. Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, v. 69, n. 2, p. 125-136, 1974. p. 128.

¹⁵ MOREIRA, Thiago Oliveira. O direito internacional e as normas de *jus cogens*: uma questão filosófica. Revista FIDES, v. 3, p. 24-42, 2012. p. 37.

¹⁶ SANTOS, Priscila Romero; FLAUSINO, Talita Alvarenga. A atualidade do pensamento de parmênides em contraposição à transitoriedade do direito positivo. Revista do CAAP, [S. I.], v. 17, n. 1, p. 183–200, 2024. p. 194.

¹⁷ *Ibidem*, p. 194.

¹⁸ CONTE, Bianca Gelain. A proibição do uso da força como norma de *jus cogens*. 2017. 58f. Monografia (Especialização em Direito Internacional) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2017. p. 33.

¹⁹ *Ibidem*, p. 34.

²⁰ MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Curso de Direito Internacional Público. 13. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 112. En el mismo sentido: “[...] as regras consideradas cogentes ganham um adjetivo especial, o qual lhe atribui características peculiares como a inderogabilidade, superioridade (higher law) e permanência (só são substituídas por regras iguais ou mais protetivas) – não sendo uma fonte normativa em si”. SQUEFF, Tatiana de Almeida Freitas Rodrigues Cardoso. A violação de *jus cogens* pelo Estado em casos de terrorismo: uma análise do caso Jean Charles Menezes. Revista de Direitos Humanos em Perspectiva, Brasília, v. 2, n. 1, p. 170-191, 2016. p. 178.

¿Existe un jus cogens interamericano? La tensión entre universalidad y regionalismo de las normas perentorias en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

naturaleza jurídica se asemeja a un tipo normativo *sui generis* dentro del sistema jurídico internacional y puede interpretarse en la práctica como una característica que adquieren ciertas normas al reunir los elementos definitorios para ser consideradas *jus cogens*²¹.

Es esta “cualidad diferenciada” la que permite construir una jerarquía entre las normas dentro del sistema internacional. Es decir, al reconocer esta categoría, los Estados crean una pirámide en el derecho internacional, en cuyo tope están las normas imperativas cuyo valor es superior porque reúnen los valores esenciales de la comunidad internacional basados en la idea de humanidad²², permitiendo que los órganos judiciales determinen y justifiquen la prevalencia de una norma sobre otra²³.

Según Fabri²⁴, esta jerarquía responde a una esperanza implacable de que el derecho internacional pueda ser movido por valores que no sean la mera satisfacción de intereses egoístas (aunque colectivos), sostenidos y promovidos por relaciones de poder puro. Esta esperanza también está relacionada con la idea de que el derecho debe preocuparse siempre por la justicia, y que una jerarquía normativa ayuda a nutrir esta conexión al promover la salvaguardia de lo más importante: un núcleo supuestamente universal y común de valores humanos²⁵. Así, las normas *jus cogens* se aproximan a un consenso de la humanidad en cuestiones de alto valor ético y derivan del intento de establecer un sistema de directrices que sean universalmente observadas y constituyan un substrato genérico de protección para los valores más eminentes de la humanidad²⁶.

En este contexto, aunque la aprobación del artículo 53 fue el producto de un trabajo de veinte años, no establece cuáles ni cuántas normas poseen el carácter *jus cogens*, situación que dificulta su identificación y, por ende, su aplicación efectiva en la protección de la persona humana y el cumplimiento por parte de los Estados individualmente considerados²⁷. Esta imprecisión hizo que su aprobación no fuera aceptada unánimemente por los Estados, ya que algunos, como Francia, consideraron que comprometía la soberanía e independencia estatal²⁸.

De hecho, la teoría del *jus cogens* fue desarrollada bajo fuerte influencia de conceptos de derecho natural, que sostienen que los Estados no pueden ser absolutamente libres en la celebración de sus relaciones contractuales²⁹ y que existen

²¹ CANCIO, Gustavo Santiago Torrecilha. As normas *jus cogens* dos direitos humanos ambientais: o acordo de Paris de 2015 e o seu regime internacional de mudanças climáticas. 2021. 165f. Tese (Doutorado em Direito) - Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. p. 84.

²² QUISPE REMÓN, Floralbel. Las normas de ius cogens: ausencia de catálogo. Anuario Español de Derecho Internacional, [S.I.], v. 2, p. 143-183, 2012. p. 150.

²³ MATUSIAK-FRĄCCZAK, Magdalena. *Jus cogens* revisited. Review of Comparative Law, [S.I.], v. 26-27, p. 55-64, 2016. p. 64.

²⁴ FABRI, H. Ruiz. Enhancing the Rhetoric of *Jus cogens*. European Journal Of International Law, [S.I.], v. 23, n. 4, p. 1049-1058, 2012. p. 1050.

²⁵ *Ibidem*, p. 1050.

²⁶ SANTOS, Priscila Romero; FLAUSINO, Talita Alvarenga. A atualidade do pensamento de parmênides em contraposição à transitoriedade do direito positivo. Revista do CAAP, [S.I.], v. 17, n. 1, p. 183–200, 2024. p. 197.

²⁷ QUISPE REMÓN, Floralbel. Las normas de ius cogens: ausencia de catálogo. Anuario Español de Derecho Internacional, [S.I.], v. 2, p. 143-183, 2012. p. 146.

²⁸ *Ibidem*, p. 146.

²⁹ HOSSAIN, Kamrul. The Concept of *Jus cogens* and the Obligation Under The U.N. Charter. Santa Clara Journal of International Law, [S.I.], v. 3, n. 1, p. 72-98, 2005. p. 73.

normas superiores a la voluntad, que expresan la idea de una “justicia objetiva” (propia del derecho natural) y son consustanciales al orden jurídico internacional³⁰. Como resultado, autores como Hossain³¹ entienden que estas normas tienen la naturaleza de reglas constitucionales internacionales, al limitar la capacidad de los Estados para crear o modificar preceptos legales del derecho internacional.

En el estado actual de desarrollo de la sociedad internacional, justamente por limitar la libertad contractual de los Estados, tales normas revisten un carácter excepcional³², de modo que solo un número reducido de reglas adquiere este carácter, cuya importancia es esencial para la existencia misma de la sociedad y el respeto a valores humanos fundamentales³³. Por tanto, puede decirse que en derecho internacional el *jus dispositivum* es la regla y el *jus cogens* la excepción³⁴. Sin embargo, no existe un catálogo constante de normas *jus cogens*³⁵, ya que estas cambian con la evolución y las necesidades de la comunidad internacional³⁶.

Este catálogo evoluciona con el tiempo, de modo que algunas normas que antes no eran consideradas perentorias pueden convertirse en futuras normas imperativas³⁷. Basta pensar que si en el pasado era legal traficar personas, hoy es una prohibición absoluta justamente por ser una norma *jus cogens*³⁸. Esta apertura permite, en pro de una mejor protección de la persona, reconocer nuevas normas que limitan el poder del Estado y al mismo tiempo impiden su determinación³⁹.

Sin embargo, permanecen problemas sobre cuáles normas deben necesariamente tener este carácter diferenciado, dado el riesgo de una sobrerrepresentación o subrepresentación de reglas⁴⁰. Por la mutabilidad ya discutida, es impracticable, si no utópico, crear una lista formal de normas *jus cogens*, pues estas reflejan y buscan proteger los valores primordiales de la sociedad, que están en constante desarrollo y transformación⁴¹.

En este sentido, la CVDT no lista ejemplos de normas *jus cogens*. Sin embargo, los trabajos de la Comisión de Derecho Internacional de la ONU (CDI), la doctrina y la jurisprudencia internacional proveen importantes orientaciones para suplir esta laguna⁴². Por ejemplo, la CDI publicó en 2022 un informe con conclusiones para guiar a la

³⁰ CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. Princípios do direito internacional contemporâneo. 2. ed. rev. atual. Brasília: FUNAG, 2017. p. 187.

³¹ HOSSAIN, Kamrul. The Concept of *Jus cogens* and the Obligation Under The U.N. Charter. Santa Clara Journal of International Law, [S.l.], v. 3, n. 1, p. 72-98, 2005. p. 74.

³² RODAS, João Grandino. *Jus cogens* em direito internacional. Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, v. 69, n. 2, p. 125-136, 1974. p. 127.

³³ QUISPE REMÓN, Floralbel. Las normas de *ius cogens*: ausencia de catálogo. Anuario Español de Derecho Internacional, [S.l.], v. 2, p. 143-183, 2012. p. 172-173.

³⁴ RODAS, op. cit., p. 128.

³⁵ MATUSIAK-FRAŦCCZAK, Magdalena. *Jus cogens* revisited. Review of Comparative Law, [S.l.], v. 26-27, p. 55-64, 2016. p. 61.

³⁶ QUISPE REMÓN, op. cit., p. 171.

³⁷ MATUSIAK-FRAŦCCZAK, op. cit., p. 61

³⁸ QUISPE REMÓN, op. cit., p. 171.

³⁹ QUISPE REMÓN, op. cit., p. 171.

⁴⁰ QUISPE REMÓN, op. cit., p. 171.

⁴¹ CONTE, Bianca Gelain. A proibição do uso da força como norma de *jus cogens*. 2017. 58f. Monografia (Especialização em Direito Internacional) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2017. p. 29.

⁴² NOGUEIRA, Jorge Luiz Fontoura. *Jus cogens* internacional. 2002. 166f. Dissertação (Mestrado em Direito) - Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2002. p. 10.

¿Existe un jus cogens interamericano? La tensión entre universalidad y regionalismo de las normas perentorias en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

comunidad internacional en la aplicación e interpretación del *jus cogens*, presentando una lista no exhaustiva⁴³ que incluye: (i) prohibición de agresión; (ii) prohibición de genocidio; (iii) prohibición de crímenes contra la humanidad; (iv) normas básicas del derecho internacional humanitario; (v) prohibición de discriminación racial y apartheid; (vi) prohibición de esclavitud; (vii) prohibición de tortura; (viii) derecho a la autodeterminación. Muchos de estos ejemplos ya han sido reconocidos como normas perentorias por la Corte Internacional de Justicia (CIJ), sin contar normas como la libertad de los mares⁴⁴, la represión de la piratería⁴⁵, la inviolabilidad de los tratados⁴⁶, la independencia y igualdad jurídica de los Estados⁴⁷, entre otras.

Se observa, por consiguiente, que los tribunales internacionales e incluso órganos consultivos internacionales prestan un importante servicio a la comunidad internacional al identificar ciertas normas como *jus cogens*⁴⁸. Sin embargo, aunque las dos instituciones mencionadas tienen carácter universal por ser órganos de Naciones Unidas, uno de los mayores protagonistas en el desarrollo y ampliación material del concepto de *jus cogens* es en realidad la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

En ella destacan especialmente los votos del juez Antônio Augusto Cançado Trindade, quien inició un movimiento para ampliar el carácter *jus cogens* de ciertas normas, motivado por la necesidad de una mínima verticalización del orden jurídico internacional para enfrentar la inercia de los Estados ante graves violaciones de derechos humanos⁴⁹.

¿Está esta actividad de la Corte IDH asociada, sin embargo, a la formación de un *jus cogens* regional? Y, más importante, ¿sería posible admitir la existencia de normas *jus cogens* verdaderamente interamericanas? Para responder a estas preguntas, sin embargo, es necesario primero comprender la función de la Corte IDH en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos (SIPDH), así como su actividad potencialmente creadora de un *jus cogens* regional, como se desarrollará en los siguientes apartados de este trabajo.

3. El reconocimiento de normas de *jus cogens* regionales por la Corte Interamericana de Derechos Humanos

⁴³ INTERNATIONAL LAW COMMISSION. Peremptory norms of general international law (*jus cogens*): Texts of the draft conclusions and Annex adopted by the Drafting Committee on second reading. Geneva, 2022. p. 6.

⁴⁴ INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE. Application of the Convention of 1902 Governing the Guardianship of Infants (Netherlands v. Sweden). Separate Opinion of Judge Moreno Quintana. Julgado em 1958. Disponível em: <https://icj-cij.org/index.php/case/33>. Acesso em: 27 dez. 2024. p. 56.

⁴⁵ *Ibidem*, p. 56.

⁴⁶ *Ibidem*, p. 56.

⁴⁷ *Ibidem*, p. 56.

⁴⁸ SOMENZARI, Isteissi Aires Garcia. As normas de *jus cogens* sob a perspectiva do sistema interamericano de direitos humanos. 2008. 64f. Monografia (Graduação) - Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2008. p. 21.

⁴⁹ BENTES, Natalia Mascarenhas Simões Bentes; RESQUE, Rafaela Teixeira Sena Daibes; KOURY, Suzy Elizabeth Cavalcante. Jus gentium do século XXI: as contribuições de Cançado Trindade. Revista da Faculdade de Direito da UFMG, Belo Horizonte, n. 81, p. 359-380, 2022. p. 366.

Cuando se habla de derechos humanos, se constata la existencia de dos grandes sistemas de protección: uno global y otro regional, siendo este último subdividido en cuatro vertientes, a saber: el europeo, el interamericano, el africano y el (incipiente) sistema asiático⁵⁰, cada uno de los cuales busca internacionalizar los derechos humanos en un ámbito geográfico-espacial específico, a partir de un aparato jurídico propio⁵¹. En este escenario, no se trata de sistemas dicotómicos, sino complementarios, correspondiendo al individuo que sufrió la violación de su derecho elegir el aparato más favorable, dado que, eventualmente, derechos idénticos están protegidos por dos o más instrumentos de alcance global o regional, o incluso de alcance general o especial⁵².

Como ya se delimitó, el presente trabajo se restringirá al estudio del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos (SIPDH), especialmente en lo que respecta a la aplicación, reconocimiento y desarrollo de las normas de *jus cogens* en el ámbito de su órgano judicial. En este sentido, cabe aclarar que dicho sistema posee dos mecanismos de protección: el sistema de la OEA (de 1948), constituido por la Carta de la OEA y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y el sistema de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), de 1969, que cuenta con dos órganos, la Comisión Interamericana y la Corte IDH⁵³.

En términos generales, este último corresponde a un tribunal internacional supranacional capaz de condenar a los Estados partes de la OEA — siempre que hayan ratificado la CADH — por violación de derechos humanos⁵⁴. En el plano consultivo, cualquier miembro de la OEA — parte o no de la CADH — puede solicitar el parecer de la Corte respecto a la interpretación de la Convención o de cualquier otro tratado relativo a la protección de los derechos humanos en los Estados americanos, además de la compatibilidad de preceptos de la legislación doméstica frente a los instrumentos internacionales, ejerciendo así la Corte el “control de convencionalidad de las leyes”⁵⁵.

En el plano contencioso, la competencia de la Corte para juzgar casos está limitada a los Estados partes de la Convención que reconozcan expresamente dicha jurisdicción, conforme al artículo 62 de la CADH, y solo la Comisión Interamericana y los Estados partes pueden someter un caso a la Corte, no estando prevista la legitimación del individuo según el artículo 61 de la Convención⁵⁶.

En este panorama, vale destacar que en el SIPDH se observa con mucha más facilidad la aplicación de las normas *jus cogens* que en el Sistema Global o en la Corte

⁵⁰ DOTTO, Adriano Cielo; CIELO, Patrícia Fortes Lopes Donzele. Proteção internacional dos direitos humanos nos planos global e regional interamericano. *Revista Estudos*, Goiânia, v. 35, n. 4, p. 503-514, 2008. p. 505.

⁵¹ PIOVESAN, Flávia. *Direitos humanos e o direito constitucional internacional*. 14. ed., rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 339.

⁵² *Ibidem*, p. 342.

⁵³ DUARTE, Mônica. Uma definição de *jus cogens* para casos de violações de direitos humanos: um estudo a partir das decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos. 2016. Tese (Doutorado em Direito) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Ciências Jurídicas, Programa de Pós-Graduação em Direito, Florianópolis, 2016. p. 138.

⁵⁴ MAZZUOLI, Valério de Oliveira. *Curso de Direito Internacional Público*. 13. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 831.

⁵⁵ PIOVESAN, Flávia. *Direitos humanos e o direito constitucional internacional*. 14. ed., rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 350.

⁵⁶ *Ibidem*, p. 353.

¿Existe un jus cogens interamericano? La tensión entre universalidad y regionalismo de las normas perentorias en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Internacional de Justicia, la cual mantiene una posición rígida y conservadora⁵⁷. En ese marco, se ha reconocido un total de diez normas *jus cogens* por la Corte IDH durante todo su período jurisdiccional, siendo ellas: (i) la prohibición de la desaparición forzada de personas; (ii) la prohibición de todas las formas de tortura; (iii) la prohibición de tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes; (iv) la prohibición de la esclavitud y prácticas análogas; (v) el non-refoulement; (vi) la prohibición de cometer o tolerar graves violaciones a los derechos humanos; (vii) la prohibición de cometer crímenes de lesa humanidad; (viii) el derecho a la vida; (ix) el acceso a la justicia; y (x) la igualdad y no discriminación⁵⁸.

No obstante, no todas estas normas reconocidas como *jus cogens* son también universalmente aceptadas como tales en el resto de la comunidad internacional, pues el enfoque realizado por el tribunal interamericano es mucho más inclusivo que la lista ejemplificativa de la Comisión de Derecho Internacional (CDI). En algunos casos, la Corte IDH promueve una interpretación distinta sobre una norma *jus cogens* ya bien establecida, como la “prohibición de la esclavitud y prácticas similares” o la “prohibición de crímenes contra la humanidad y la obligación asociada de procesar, investigar y sancionar estos crímenes”⁵⁹. En otros, se verifica una verdadera creación o expansión material de normas perentorias, como la prohibición de la desaparición forzada de personas y el non-refoulement — que corresponde a la prohibición de expulsión arbitraria de refugiados y solicitantes de asilo⁶⁰.

Esta tendencia de la Corte a identificar normas *jus cogens* parece responder a una necesidad regional, que puede describirse como una situación fáctica o jurídica particular de los miembros de la Convención Americana que lleva a la Corte a adoptar una estrategia jurídica específica⁶¹. Es decir, la Corte ha sentido la necesidad de “promover” ciertas categorías de reglas no reconocidas universalmente como *jus cogens*, con el fin de reiterar la primacía del orden interamericano sobre los órdenes jurídicos nacionales, ofreciendo así una herramienta adicional a aquél para promover su cumplimiento por estos últimos⁶². Ya sea para fortalecer su rol como protectora de los derechos humanos o para aumentar el respeto y eficacia de sus decisiones en las órdenes jurídicas internas, el uso discursivo de las reglas de *jus cogens* es una realidad

⁵⁷ DUARTE, Mônica. Uma definição de *jus cogens* para casos de violações de direitos humanos: um estudo a partir das decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos. 2016. Tese (Doutorado em Direito) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Ciências Jurídicas, Programa de Pós-Graduação em Direito, Florianópolis, 2016. p. 138.

⁵⁸ BORJA, Letícia Lopes; CLEMENTINO, Marco Bruno Miranda; MOREIRA, Thiago Oliveira. O *jus cogens* no Supremo Tribunal Federal: um estudo à luz da jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. In: XIII Encontro Internacional do CONPEDI Uruguai, 2024, Montevideu. Anais do XIII Encontro Internacional do CONPEDI Uruguai. Florianópolis: CONPEDI, 2024. p. 198.

⁵⁹ LIMA, Lucas Carlos; MAROTTI, Loris. Duas ideias irreconciliáveis? Regionalismo e *Jus cogens* no Direito Internacional. Revista de Direito Internacional, Brasília, v. 20, n. 1, p. 141-156, 2023. p. 155.

⁶⁰ MOREIRA, Thiago Oliveira; VALE, Pedro. Implementation of the non-refoulement principle in the European Court of Human Rights jurisprudence. In.: Gurgel, Yara; Moreira, Thiago (Coords.). O DIDH e as pessoas em situação de vulnerabilidade. Vol.1. Natal: Polimatia, 2021, p. 205.

⁶¹ *Ibidem*, p. 151.

⁶² *Ibidem*, p. 151.

en la jurisprudencia de la Corte IDH, basada en una dinámica regional — no universal — destinada a aumentar la eficacia de la CADH⁶³.

Por un lado, una lectura posible de estos enfoques sería que la Corte está creando un *jus cogens* de carácter regional. Por otro lado, también es posible entenderlos simplemente como decisiones de hard law, y no como la creación propiamente dicha de normas perentorias de naturaleza regional.

En la primera línea argumentativa, Gontijo y Siqueira⁶⁴ entienden que la preocupación del tribunal interamericano no es contribuir al acervo normativo del derecho internacional general, sino establecer una categoría de *jus cogens* a nivel regional. Para Squeff⁶⁵, por su parte, la extensión del contenido del *jus cogens* a nivel regional inicia un proceso de adaptación del concepto a las particularidades del sistema interamericano, abriendo camino para la fundación de nuevas bases del derecho internacional que atiendan a las necesidades de la humanidad y las particularidades de cada región del mundo. Esto se deriva de la premisa de que, aunque estas reglas se consideren normas básicas, con características que remiten al orden natural, se forman a partir de intereses comunes que no son lineales en todas las localidades, por lo que finalmente son los tribunales los que determinan si el contenido de una regla puede tener la característica de norma cogente⁶⁶.

Ripoll⁶⁷, también parte de esta primera corriente, explica que las normas desarrolladas en el SIPDH que aún no han sido incorporadas al derecho internacional general pueden clasificarse como normas regionales de *jus cogens*, pues corresponden a reglas generales de la comunidad americana que no pueden ser concebidas ni revocadas expresa o tácitamente por los Estados miembros en sus relaciones mutuas o acciones individuales, ya que responden a valores esenciales para la sustentación y desarrollo del SIPDH en el momento histórico actual.

Por otro lado, están quienes niegan que la actividad expansiva de la Corte IDH en las normas *jus cogens* origine normas perentorias de carácter regional. Contreras-Gaduno y Álvarez-Río argumentan que las interpretaciones de la Corte sobre *jus cogens* son solo interpretaciones regionales de valores y normas identificadas; en definitiva, si las normas *jus cogens* son universalmente vinculantes, ¿en qué base legal la Corte IDH podría tener la tarea de definir las?⁶⁸

⁶³ *Ibidem*, p. 151.

⁶⁴ GONTIJO, Andre Pires; SIQUEIRA, Rodrigo Espiúca dos Anjos. *Jus cogens* regional? Desenvolvimento do bloco convencional sobre a memória e a verdade perante a corte interamericana de direitos humanos. In: XXX Congresso Nacional do CONPEDI Fortaleza. Florianópolis: CONPEDI, 2023. p. 41.

⁶⁵ SQUEFF, Tatiana de A. F. R. Cardoso; ROSA, Marina de Almeida. *Jus cogens*: An european concept? An emancipatory conceptual review from the inter-american system of human rights. *Revista de Direito Internacional*, Brasília, v. 15, n. 1, p. 123-137, 2018. p. 131.

⁶⁶ *Ibidem*. p. 131.

⁶⁷ RIPOLL, Roberto Puceiro. Las normas de *jus cogens*: ¿Fenomeno exclusivamente universal o también eventualmente regional? In: Curso de Derecho Internacional. [S.I.]: OEA, 2001. p. 416.

⁶⁸ CONTRERAS-GADUNO, Diana; ALVAREZ-RIO, Ignacio. A barren effort? The jurisprudence of the Inter-American Court of Human Rights on *Jus cogens*. In: HAECK, Y.; MCGONIGLE, B.; BURBANO-HERRERA, C.; CONTRERAS-GARDUNO, D. (eds.). *The Realization of Human Rights: When Theory Meets Practice*. Antwerp: Intersentia, 2013. p. 124.

¿Existe un jus cogens interamericano? La tensión entre universalidad y regionalismo de las normas perentorias en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

En este sentido, García⁶⁹ llama la atención sobre el hecho — ya mencionado en este apartado — de que las decisiones emanadas de la Corte IDH son solo aplicables a los Estados partes de la CADH que reconocen la jurisdicción del tribunal. Así, si su ámbito de eficacia es solo entre esos Estados, entonces una decisión que establezca que determinada materia tiene nivel de *jus cogens* no abre la puerta para que esa norma sea considerada *jus cogens* regional⁷⁰. El reconocimiento por parte de la Corte IDH debe interpretarse solo como una primera decisión que aún necesita confirmación por el entendimiento internacional (por ejemplo, mediante la ratificación del entendimiento original de la Corte Interamericana por otros tribunales internacionales), solo después de lo cual la norma reconocida inicialmente por la Corte IDH podrá considerarse norma perentoria⁷¹.

En suma, las decisiones de cortes internacionales deben verse solo como una primera decisión de reconocimiento de *jus cogens* y no como la creación de normas perentorias con carácter regional, pues mientras no sean aceptadas por la comunidad internacional, las decisiones de una corte son solo *hard law*, ya que solo son aplicables a los Estados miembros de la organización⁷².

En la misma línea, Lima y Marotti⁷³ afirman que, como categoría jurídica, el *jus cogens* regional puede servir como término medio acomodador, que albergaría reglas con algunas características de *jus cogens*, pero que aún no se han consolidado como tales. Las particularidades regionales parecen, en definitiva, detallar las reglas ya existentes a nivel universal, a la luz de las necesidades locales, sin perjudicar aquellas, sino enriqueciendo y permitiendo que Estados de distintas regiones protejan valores específicos y utilicen la inderogabilidad como instrumento de protección, abriendo así una etapa intermedia para la formación del *jus cogens* universal⁷⁴.

Se observa, por tanto, que existen visiones divergentes respecto a si la actuación de la Corte IDH tiene como objetivo — o incluso la capacidad de alcanzar — la creación de normas perentorias en el ámbito regional. Sea como fuere, es imprescindible examinar la viabilidad teórica de la existencia de normas *jus cogens* con carácter específicamente interamericano, cuestión que constituye el núcleo de este artículo y que será abordada en el próximo apartado, a partir de un análisis detallado de las tensiones entre universalismo y regionalismo en el contexto de dichas normas.

4. Las normas de *jus cogens* entre el universalismo y el regionalismo

El ámbito de aplicabilidad de un *jus cogens* regional corresponde a un área geográfica específica, de modo que este concepto establece un orden público regional

⁶⁹ GARCIA, Matheus Frederico Paes. A natureza regional das normas *Jus cogens*. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Direito) – Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais, Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2019. p. 18.

⁷⁰ *Idem*, p. 18-19.

⁷¹ *Idem*, p. 18-19.

⁷² *Idem*, p. 18-19.

⁷³ LIMA, Lucas Carlos; MAROTTI, Loris. Duas ideias irreconciliáveis? Regionalismo e *Jus cogens* no Direito Internacional. Revista de Direito Internacional, Brasília, v. 20, n. 1, p. 141-156, 2023. p. 155.

⁷⁴ *Idem*, p. 155.

que refleja los valores e ideales de los Estados-nación allí localizados⁷⁵. En este escenario, surge un punto central de fricción derivado de tal definición: su conflicto con el paradigma de universalidad asociado al *jus cogens*⁷⁶. Basta recordar que, como indica la propia definición jurídica trazada por la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (CVDT), el *jus cogens* son normas de Derecho Internacional General, de modo que su existencia genera obligaciones erga omnes y no se limita al plano regional⁷⁷. Se trata, en realidad, de un derecho elemental, por la naturaleza especial del objeto que protege, y, por tanto, se convierte en una demanda del mundo entero, dado que la protección de los valores esenciales inherentes a la dignidad humana siempre será elemental en cualquier parte del planeta⁷⁸.

En este sentido, el instituto presupone la universalidad, la cual implica que todas las normas que forman parte del *jus cogens* constituyen una obligación legal para los Estados en cualquier parte del mundo, debido a la importancia de los intereses que protegen⁷⁹. Más aún, las normas inderogables son tanto un producto como un factor de universalidad en el derecho internacional — como producto, resultan del apego a un valor universalmente compartido y considerado por todos los actores como necesario para proteger de una forma específica; como factor, contribuyen a unir a la humanidad y a todos los actores de la sociedad internacional en torno a los valores que protegen⁸⁰. Por esta razón, el problema no es que una corte regional identifique algo como *jus cogens*, sino que afirme que el instituto es solamente regional⁸¹.

Al detenerse, más específicamente, en el elemento de la inderogabilidad de las normas de *jus cogens*, ya estudiado en el primer capítulo de este trabajo, vale recordar que esta es absoluta⁸². Sin embargo, en contraposición, el establecimiento de normas perentorias dentro de una estructura regional daría lugar a una derogabilidad relativa, dado que un Estado miembro de esa comunidad podría siempre derogar esa norma en un acuerdo o en sus relaciones con un tercer Estado, lo que entra en conflicto con la inderogabilidad total del *jus cogens* internacional⁸³. Por otro lado, mantener la inderogabilidad de la norma incluso en el contexto de relaciones interregionales significaría que una norma perentoria regional ha superado su ámbito de aplicación regional y afectado a terceros Estados, lo cual le haría perder su propio carácter regional⁸⁴.

Del mismo modo, en caso de cualquier conflicto entre un *jus cogens* regional y una obligación vinculante en virtud de la Carta de las Naciones Unidas, los Estados

⁷⁵ ABDOLLAHI, Mohsen; BEHZADI, Keyvan. Regional *Jus cogens*: conceptual difficulties and practical challenges. *Iranian Review for UN Studies*, [S.l.], v. 3, n. 2, p. 34-74, 2020. p. 43-44.

⁷⁶ *Ibidem*, p. 43-44.

⁷⁷ QUISPE REMÓN, Floralbel. Las normas de *jus cogens*: ausencia de catálogo. *Anuario Español de Derecho Internacional*, [S.l.], v. 2, p. 143-183, 2012. p. 148.

⁷⁸ *Ibidem*, p. 148.

⁷⁹ *Ibidem*, p. 171.

⁸⁰ ZOUAPET, Apollin Koagne. To be or not to be imperative: *Jus cogens* between universal vocation and regional claims. *Questions of International Law*, [S.l.], v. 86, p. 47-70, 2021. p. 55.

⁸¹ GONTIJO, Andre Pires; SIQUEIRA, Rodrigo Espiúca dos Anjos. *Jus cogens* regional? Desenvolvimento do bloco convencional sobre a memória e a verdade perante a corte interamericana de direitos humanos. In: XXX Congresso Nacional do CONPEDI Fortaleza. Florianópolis: CONPEDI, 2023. p. 34.

⁸² ZOUAPET, *op. cit.*, p. 60.

⁸³ ZOUAPET, *op. cit.*, p. 60.

⁸⁴ ABDOLLAHI, Mohsen; BEHZADI, Keyvan. Regional *Jus cogens*: conceptual difficulties and practical challenges. *Iranian Review for UN Studies*, [S.l.], v. 3, n. 2, p. 34-74, 2020. p. 56.

¿Existe un jus cogens interamericano? La tensión entre universalidad y regionalismo de las normas perentorias en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

vinculados por ambos tendrían que abstenerse de cumplir dicha obligación —violando los artículos 25 y 103 de la Carta—, o bien cumplirla, derogando y desviándose del *jus cogens* regional en cuestión⁸⁵. En ambos casos, la aplicación de normas perentorias regionales podría colocar a los Estados regionales en un callejón sin salida jurídico, enfrentados a una elección imposible entre dos opciones, ambas con consecuencias legales inaceptables⁸⁶.

Tales conflictos también emergen cuando se imagina una situación en la que los Estados estén divididos en dos grupos aproximadamente iguales, uno siguiendo un *jus cogens* regional y otro adhiriéndose a otro distinto⁸⁷. Si surgiera una disputa entre un Estado del primer grupo y otro del segundo, ¿qué *jus cogens* regional prevalecería? Cualquiera sea la respuesta, esta aplicación fragmentada del derecho internacional parece contradecir los propios fines de la comunidad internacional, fomentando su división y fragmentación, además de dificultar y subjetivizar la identificación de las consecuencias jurídicas derivadas de normas perentorias regionales⁸⁸.

Se concluye, por tanto, que las normas perentorias son inherentemente aplicables a todos los Estados, y no únicamente a una región del mundo, razón por la cual no pueden tener un carácter regional, pues ello sería una contradicción en sí misma⁸⁹. No obstante, negar la posibilidad de un *jus cogens* regional no significa negar que un determinado orden jurídico regional pueda definir e identificar normas como fundamentales y privar de efectos, en ese contexto jurídico particular, a cualquier acuerdo contrario celebrado entre los Estados de dicha región⁹⁰.

No se ignora, por supuesto, que la práctica de las relaciones internacionales, especialmente en un contexto de multipolaridad de poder, promueve una serie de comportamientos estatales frecuentemente guiados por razones estratégicas, de acuerdo con su visión dominante del mundo, con un conjunto propio de normas, valores y expectativas⁹¹. Así, la diversidad cultural y las tradiciones jurídicas distintas sugieren que, en determinados contextos regionales, ciertas normas imperativas pueden adquirir relevancia, reflejando preocupaciones y valores locales específicos, de modo que una aproximación regionalizada al *jus cogens* no sólo respetaría la diversidad global, sino que también podría fortalecer su aplicación efectiva en diferentes partes del mundo⁹².

⁸⁵ *Ibidem*, p. 56.

⁸⁶ *Ibidem*, p. 57.

⁸⁷ HASMATH, Reza. The Utility of Regional Peremptory Norms in International Affairs. American Political Science Association Annual Meeting, New Orleans, 2012. p. 12

⁸⁸ *Ibidem*, p. 12

⁸⁹ GARCIA, Matheus Frederico Paes. A natureza regional das normas *Jus cogens*. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Direito) – Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais, Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2019. p. 14.

⁹⁰ ZOUAPET, Apollin Koagne. To be or not to be imperative: *Jus cogens* between universal vocation and regional claims. Questions of International Law, [S.l.], v. 86, p. 47-70, 2021. p. 61.

⁹¹ HASMATH, Reza. The Utility of Regional Peremptory Norms in International Affairs. American Political Science Association Annual Meeting, New Orleans, 2012. p. 5.

⁹² FRANÇA, Nathalia Penha Cardoso de; FRANCO, Júlia Garrido; MARTINS, Angélica Bologna. *Jus cogens* Regional: uma análise interamericana dos direitos inderrogáveis. In: NUNES FILHO, Aldo; GIANNINI, Luisa; RODRIGUES, Mônica Nogueira (org.). Tribunais Internacionais em Perspectiva Decolonial. 1. ed. Curitiba: IVELUS, v. 1, 2024. p. 125.

Regiones y grupos de Estados pueden, libre y válidamente, compartir un conjunto común de normas unificadoras y vinculantes que se consideran, entre ellos, más importantes y fundamentales que otras normas. Pero decir que una norma es fundamental para un determinado orden jurídico o área geográfica no la convierte en una norma de *jus cogens*, al menos no en el sentido del derecho internacional⁹³.

Aunque las normas de *jus cogens* sean normas fundamentales y de importancia excepcional para la sociedad internacional, no todas las normas fundamentales son necesariamente parte del *jus cogens*⁹⁴. Para objetivar y dar efectividad a las normas que constituyen el orden público interamericano, no es necesario rotular este orden como *jus cogens* regional. Al fin y al cabo, no todo derecho inderogable es *jus cogens*: existen normas indiscutiblemente inderogables en ordenamientos jurídicos regionales que son reconocidas como fundamentales, pero que no forman parte del *jus cogens* en el sentido del derecho internacional⁹⁵.

Por lo tanto, una alternativa normativa al *jus cogens* regional serían las normas especiales inderogables, conceptualmente distintas y alejadas del paradigma de las normas perentorias y de sus problemas teóricos y prácticos⁹⁶. Este alejamiento paradigmático significaría que tales normas no derogables no necesariamente (a) generan consecuencias jurídicas similares al *jus cogens*, sean generales o regionales, ni (b) gozan de la fuerza moral, filosófica o humanística de la que disfruta la mayoría de los casos de *jus cogens*⁹⁷. Al fin y al cabo, aunque la inderogabilidad esté en el núcleo del paradigma del *jus cogens*, no son dos caras de la misma moneda, lo que significa que la mera inderogabilidad de una norma no indica su carácter perentorio⁹⁸.

Sin embargo, no es necesario que la Corte IDH califique una norma como “*jus cogens* regional” para subrayar su importancia particular en el orden jurídico en cuestión⁹⁹. Esto no excluye, por supuesto, la posibilidad de que una norma inderogable regional pueda transformarse, si es reconocida y aceptada como tal por la comunidad internacional en su conjunto, en *jus cogens* universal¹⁰⁰. Tal vez, así deban interpretarse las calificaciones que algunas instituciones regionales hacen de ciertas normas como *jus cogens* regionales: como una invitación al diálogo internacional, reconociendo la importancia particular de estas normas para que puedan convertirse en *jus cogens*¹⁰¹. Al fin y al cabo, por ser más visibles que las actitudes individuales de cada Estado, los órdenes públicos regionales pueden usarse para señalar que un grupo de Estados considera necesaria una determinada norma perentoria.¹⁰²

⁹³ ZOUAPET, Apollin Koagne. To be or not to be imperative: *Jus cogens* between universal vocation and regional claims. *Questions of International Law*, [S.I.], v. 86, p. 47-70, 2021. p. 61.

⁹⁴ *Ibidem*, p. 62.

⁹⁵ *Ibidem*, p. 62.

⁹⁶ ABDOLLAHI, Mohsen; BEHZADI, Keyvan. Regional *Jus cogens*: conceptual difficulties and practical challenges. *Iranian Review for UN Studies*, [S.I.], v. 3, n. 2, p. 34-74, 2020. p. 66.

⁹⁷ *Ibidem*, p. 66.

⁹⁸ *Ibidem*, p. 66.

⁹⁹ ZOUAPET, Apollin Koagne. To be or not to be imperative: *Jus cogens* between universal vocation and regional claims. *Questions of International Law*, [S.I.], v. 86, p. 47-70, 2021. p. 62.

¹⁰⁰ *Ibidem*, p. 62.

¹⁰¹ *Ibidem*, p. 62.

¹⁰² ZOUAPET, Apollin Koagne. To be or not to be imperative: *Jus cogens* between universal vocation and regional claims. *Questions of International Law*, [S.I.], v. 86, p. 47-70, 2021. p. 68-69.

¿Existe un jus cogens interamericano? La tensión entre universalidad y regionalismo de las normas perentorias en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Piénsese, por ejemplo, en que ciertos temas tratados por la Corte IDH no son discutidos en otros tribunales internacionales¹⁰³. Ahí radica la dificultad del tribunal: si el tema no se ventila en otras cortes, ¿cómo establecer el *jus cogens*? El propio tema de la amnistía, por ejemplo, no suele ser debatido ni en la Corte Internacional de Justicia ni en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos¹⁰⁴. En este contexto, considerarlo como una norma inderogable regional — pero no como *jus cogens* — sería una solución adecuada, permitiendo al tribunal avanzar en su propuesta de vinculación discursiva en materia de derechos humanos, sin comprometer la integridad del *jus cogens* ni privarlo de su alcance unificador.

En suma, aunque no pueda hablarse de un *jus cogens* regional en sentido estricto, tampoco puede negarse la existencia de enfoques regionales del mismo concepto, los cuales facilitan la identificación de los valores fundamentales compartidos por la comunidad internacional en su conjunto¹⁰⁵.

5. Conclusión

Ante los resultados expuestos, es posible concluir que no se puede admitir la existencia de normas de *jus cogens* regionales, dado que este concepto entra en conflicto con la propia definición del instituto, que presupone, por su naturaleza, un conjunto de normas que trascienden las fronteras regionales y reflejan valores esenciales para la dignidad humana, inherentes a todos los Estados y aplicables de forma global.

Por otro lado, reconocer la inexistencia de un *jus cogens* regional no implica desconocer la importancia de normas fundamentales dentro de órdenes jurídicas específicas. Al contrario, los enfoques regionales pueden desempeñar un papel crucial en la promoción de valores fundamentales en contextos locales, fortaleciendo el diálogo entre diferentes sistemas jurídicos y contribuyendo a la evolución del derecho internacional en su conjunto. En este sentido, la adopción de normas inderogables regionales, conceptualmente distintas del *jus cogens*, puede ser una alternativa práctica y teóricamente sólida para abordar las peculiaridades regionales sin comprometer la universalidad inherente al concepto de *jus cogens*.

De esta forma, la identificación de normas de *jus cogens* por parte de la Corte IDH en casos sometidos a su jurisdicción debe entenderse como un intento de destacar la relevancia de valores fundamentales en el ámbito regional, funcionando como una invitación al diálogo internacional para la universalización de dichos valores. Esto es, tal iniciativa no debe interpretarse como una imposición de normas perentorias regionales, sino como un esfuerzo para señalar la importancia de determinados derechos y principios en el contexto interamericano, fomentando su eventual aceptación por parte de la comunidad internacional en su conjunto.

¹⁰³ GONTIJO, Andre Pires; SIQUEIRA, Rodrigo Espiúca dos Anjos. *Jus cogens regional? Desenvolvimento do bloco convencional sobre a memória e a verdade perante a corte interamericana de direitos humanos*. In: XXX Congresso Nacional do CONPEDI Fortaleza. Florianópolis: CONPEDI, 2023. p. 48.

¹⁰⁴ *Ibidem*, p. 48.

¹⁰⁵ ZOUAPET, *op. cit.*, p. 70.

Así, mientras el *jus cogens* permanece como un instituto de aplicación universal, los enfoques regionales pueden funcionar como un medio complementario para fortalecer la protección de los derechos humanos y el orden jurídico internacional, respetando la diversidad cultural y jurídica sin fragmentar la unidad esencial del derecho internacional.

Referencias

- ABDOLLAHI, Mohsen; BEHZADI, Keyvan. Regional *Jus cogens*: conceptual difficulties and practical challenges. *Iranian Review for UN Studies*, [S.l.], v. 3, n. 2, p. 34-74, 2020.
- BENTES, Natalia Mascarenhas Simões; RESQUE, Rafaela Teixeira Sena Daibes; KOURY, Suzy Elizabeth Cavalcante. *Jus gentium do século XXI: as contribuições de Cançado Trindade*. *Revista da Faculdade de Direito da UFMG, Belo Horizonte*, n. 81, p. 359-380, 2022.
- BORJA, Letícia Lopes; CLEMENTINO, Marco Bruno Miranda; MOREIRA, Thiago Oliveira. *O jus cogens no Supremo Tribunal Federal: um estudo à luz da jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos*. In: XIII Encontro Internacional do CONPEDI Uruguai, 2024, Montevideu. *Anais do XIII Encontro Internacional do CONPEDI Uruguai*. Florianópolis: CONPEDI, 2024.
- BRASIL. Decreto nº 7.030, de 14 de dezembro de 2009. Promulga a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, concluída em 23 de maio de 1969, com reserva aos Artigos 25 e 66. Brasília, 2009.
- CANCIO, Gustavo Santiago Torrecilha. *As normas jus cogens dos direitos humanos ambientais: o acordo de Paris de 2015 e o seu regime internacional de mudanças climáticas*. 2021. 165f. Tese (Doutorado em Direito) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021.
- CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. *Princípios do direito internacional contemporâneo*. 2. ed. rev. atual. Brasília: FUNAG, 2017.
- CONKLIN, W. E. The Peremptory Norms of the International Community. *European Journal of International Law*, [S.l.], v. 23, n. 3, p. 837-861, 2012.
- CONTRERAS-GADUNO, Diana; ALVAREZ-RIO, Ignacio. A barren effort? The jurisprudence of the Inter-American Court of Human Rights on *Jus cogens*. In: HAECK, Y.; MCGONIGLE, B.; BURBANO-HERRERA, C.; CONTRERAS-GADUNO, D. (eds.). *The Realization of Human Rights: When Theory Meets Practice*. Antwerp: Intersentia, 2013.
- DOTTO, Adriano Cielo; CIELO, Patrícia Fortes Lopes Donzele. Proteção internacional dos direitos humanos nos planos global e regional interamericano. *Revista Estudos, Goiânia*, v. 35, n. 4, p. 503-514, 2008.
- DUARTE, Mônica. *Uma definição de jus cogens para casos de violações de direitos humanos: um estudo a partir das decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos*. 2016. Tese (Doutorado em Direito) – Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Ciências Jurídicas, Programa de Pós-Graduação em Direito, Florianópolis, 2016.
- FABRI, H. Ruiz. Enhancing the Rhetoric of *Jus cogens*. *European Journal of International Law*, [S.l.], v. 23, n. 4, p. 1049-1058, 2012.
- FRANÇA, Nathalia Penha Cardoso de; FRANCO, Júlia Garrido; MARTINS, Angélica Bologna. *Jus cogens Regional: uma análise interamericana dos direitos inderrogáveis*. In: NUNES FILHO, Aldo; GIANNINI, Luisa; RODRIGUES, Mônica Nogueira (org.). *Tribunais Internacionais em Perspectiva Decolonial*. 1. ed. Curitiba: IVELUS, v. 1, 2024.
- GARCIA, Matheus Frederico Paes. *A natureza regional das normas Jus cogens*. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Direito) – Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais, Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2019.

¿Existe un jus cogens interamericano? La tensión entre universalidad y regionalismo de las normas perentorias en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

- GONTIJO, Andre Pires; SIQUEIRA, Rodrigo Espíúca dos Anjos. *Jus cogens* regional? Desenvolvimento do bloco convencional sobre a memória e a verdade perante a corte interamericana de direitos humanos. In: XXX Congresso Nacional do CONPEDI Fortaleza. Florianópolis: CONPEDI, 2023.
- HASMATH, Reza. The Utility of Regional Peremptory Norms in International Affairs. American Political Science Association Annual Meeting, New Orleans, 2012.
- HOSSAIN, Kamrul. The Concept of *Jus cogens* and the Obligation Under The U.N. Charter. Santa Clara Journal of International Law, [S.I.], v. 3, n. 1, p. 72-98, 2005.
- INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE. Application of the Convention of 1902 Governing the Guardianship of Infants (Netherlands v. Sweden). Separate Opinion of Judge Moreno Quintana. Julgado em 1958. Disponível em: <https://icj-cij.org/index.php/case/33>. Acesso em: 27 dez. 2024.
- INTERNATIONAL LAW COMMISSION. Peremptory norms of general international law (*ius cogens*): Texts of the draft conclusions and Annex adopted by the Drafting Committee on second reading. Geneva, 2022.
- LIMA, Lucas Carlos; MAROTTI, Loris. Duas ideias irreconciliáveis? Regionalismo e *Jus cogens* no Direito Internacional. Revista de Direito Internacional, Brasília, v. 20, n. 1, p. 141-156, 2023.
- LINDERFALK, Ulf. The Effect of *Jus cogens* Norms: Whoever Opened Pandora's Box, Did You Ever Think About the Consequences? European Journal of International Law, [S.I.], v. 18, n.5, p. 853-871, 2008.
- MATUSIAK-FRAŃCZAK, Magdalena. *Jus cogens* revisited. Review of Comparative Law, [S.I.], v. 26-27, p. 55-64, 2016.
- MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Curso de Direito Internacional Público. 13. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020.
- MOREIRA, Thiago Oliveira. O direito internacional e as normas de *ius cogens*: uma questão filosófica. Revista FIDES, v. 3, p. 24-42, 2012.
- MOREIRA, Thiago Oliveira; VALE, Pedro. Implementation of the non-refoulement principle in the European Court of Human Rights jurisprudence. In: GURGEL, Yara; MOREIRA, Thiago (Coords.). O DIDH e as pessoas em situação de vulnerabilidade. Vol.1. Natal: Polimatia, 2021, p. 205–227.
- NOGUEIRA, Jorge Luiz Fontoura. *Jus cogens* internacional. 2002. 166f. Dissertação (Mestrado em Direito) – Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2002.
- PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 14. ed., rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2013.
- QUISPE REMÓN, Floralbel. Las normas de ius cogens: ausencia de catálogo. Anuario Español de Derecho Internacional, [S.I.], v. 2, p. 143-183, 2012.
- RIPOLL, Roberto Puceiro. Las normas de *ius cogens*: ¿Fenomeno exclusivamente universal o también eventualmente regional? In: Curso de Derecho Internacional. [S.I.]: OEA, 2001.
- RODAS, João Grandino. *Jus cogens* em direito internacional. Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, v. 69, n. 2, p. 125-136, 1974.
- SANTOS, Priscila Romero; FLAUSINO, Talita Alvarenga. A atualidade do pensamento de Parmênides em contraposição à transitoriedade do direito positivo. Revista do CAAP, [S.I.], v. 17, n. 1, p. 183–200, 2024.
- SOMENZARI, Isteissi Aires Garcia. As normas de *ius cogens* sob a perspectiva do sistema interamericano de direitos humanos. 2008. 64f. Monografia (Graduação) – Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2008.
- SQUEFF, Tatiana de Almeida Freitas Rodrigues Cardoso. A violação de *ius cogens* pelo Estado em casos de terrorismo: uma análise do caso Jean Charles Menezes. Revista de Direitos Humanos em Perspectiva, Brasília, v. 2, n. 1, p. 170-191, 2016.

- SQUEFF, Tatiana de Almeida Freitas Rodrigues Cardoso; ROSA, Marina de Almeida. *Jus cogens*: An european concept? An emancipatory conceptual review from the inter-american system of human rights. *Revista de Direito Internacional*, Brasília, v. 15, n. 1, p. 123-137, 2018.
- TULU, Diriba Adugna; ALEMU, Yonatan Adugna. A Critique on the Concept of *Jus cogens* and Its Substantive Content in International Law: A Brief Overview. *International Affairs and Global Strategy*, [S.l.], v. 84, p. 16-21, 2020.
- ZOUAPET, Apollin Koagne. To be or not to be imperative: *Jus cogens* between universal vocation and regional claims. *Questions of International Law*, [S.l.], v. 86, p. 47-70, 2021.